

Proposta de uma avaliação longitudinal na Doença de Parkinson utilizando instrumentos biomédicos para quantificação dos sinais motores

Luiza Maire David Luiz
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4630-6692

Isabela Alves Marques
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5025-7328

Adriano Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo—A Doença de Parkinson (DP) é a segunda disfunção neurológica com maior prevalência, atinge indivíduos em diferentes idades e possui sinais heterogêneos. A DP é uma doença potencialmente devastadora, multifatorial, comprometendo funções motoras e aspectos não motores importantes. O interesse em acompanhar o avanço da DP e utilizar métodos de predição para melhor compreensão é amplamente descrito em trabalhos científicos que realizam estudos longitudinais. No entanto grande parte desses pesquisadores utilizam métodos qualitativos por meio de questionários e métodos estatísticos limitados. O objetivo desse estudo é realizar uma avaliação longitudinal da DP, utilizando métodos quantitativos e modelos lineares com variáveis mistas que são ferramentas estatísticas de maior abrangência.

Palavras-chave—Doença de Parkinson, estudos longitudinais e avaliação quantitativa.

I. INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é a segunda desordem neurológica com maior prevalência, atinge indivíduos em diferentes idades. E estudos epidemiológicos destacam uma incidência de 17 casos em 100.000 pessoas por ano, com maior incidência nos homens [1]. A DP é uma desordem neurodegenerativa potencialmente devastadora e multifatorial, tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais implicam no desenvolvimento da doença que compromete as funções motoras e não motoras importantes [2].

Considerando a complexidade da DP, acontece um comprometimento das funções motoras, precisão dos movimentos de alcance e coordenação motora fina, instabilidade corporal causando disfunções na marcha e na capacidade de execução de tarefas simples do dia a dia [3]. As disfunções motoras são descritas por quatro sinais cardinais principais, a bradicinesia, o tremor de repouso, a rigidez muscular e a instabilidade postural, além de outras manifestações motoras secundárias [4], [5]. Estão presentes dentre as manifestações secundárias alterações na marcha, com passos curtos e rápidos (festinação) e o congelamento da marcha (do inglês Freezing of Gait - FOG), os indivíduos adquirem uma postura fletida, apresentam dificuldades na rotação axial do tronco, alterações na escrita (micrografia), hipomímia facial descrita como face em máscara, além de causar dificuldades para levantar da cadeira, girar na cama, afetando substancialmente nas atividades diárias [5], [6].

Apesar da DP ser considerada uma desordem do movimento, manifestações não-motoras sobrecarregam ainda mais as disfunções parkinsonianas [7]. Essas disfunções são usualmente a desordem do sono REM, constipação intestinal, hipotensão postural, urgência miccional e disfunção erétil, além de características depressivas, sonolência diurna e hiposmia, que por muitas vezes podem preceder os sinais motores. As disfunções motoras e não motoras são usualmente comuns durante todos os estágios da doença, apesar dos comprometimentos se tornarem cada vez mais prevalentes e óbvios no curso da doença [8].

O interesse em acompanhar o avanço da DP é de grande recorrência na literatura, com o objetivo de indicar marcadores potenciais para melhor descrição e compreensão da disfunção neurológica [9]. Além disso, há uma incessante busca por características complementares, que podem ser verificadas por meio de instrumentos que resultem na quantificação dos sinais motores. Recorrente utilização das escalas específicas de avaliação da DP em relação às disfunções motoras, cognitivas e qualidade de vida, na tentativa de indicar marcadores potenciais de início e da progressão da doença [8], [10], [11].

Os estudos longitudinais, são importantes para acompanhar a progressão da Doença de Parkinson, descrevem as características e são essenciais para o sucesso do desenvolvimento terapêutico [8]. Nesse sentido muitas pesquisas têm o objetivo de indicar marcadores potenciais para descrever a DP, dentre esses, validações com marcações por neuroimagem [2], [12], biomarcadores neurofisiológicos [13] e caracterização quantitativa das disfunções motoras [14], [15]. Além disso, há uma incessante busca por características complementares, que podem ser verificadas por meio das escalas específicas de avaliação da DP em relação às disfunções motoras, cognitivas e qualidade de vida, sendo que tais aspectos são consideradas em todos os estudos longitudinais, na tentativa de indicar marcadores potenciais de início e da progressão da doença [8], [14].

Além do acompanhamento da progressão da doença, a aplicação de modelos estatísticos como:

modelos lineares com variáveis mistas é uma técnica promissora e utilizada em grande parte dos estudos longitudinais. Estes modelos são aplicados na tentativa de prever e indicar fatores (parâmetros) que influenciam na piora do quadro durante o curso da doença [16]–[19].

II. REVISÃO DO ESTADO DA ARTE

Afim de um melhor embasamento teórico, para realização da proposta, previamente foi realizada uma revisão de literatura, buscando trabalhos de relevância sobre o assunto, nas principais bases de dados. Pesquisas realizadas nas bases de dados: *IEEE explore*, *PubMed*, *Scopus* e *Web of Science*, os descritores usados foram: “Doença de Parkinson” e “Estudos longitudinais”, sendo as pesquisas realizadas na língua inglesa e limitando o tempo de busca para os últimos dez anos. Totalizando 1.038 artigos, sendo que para um refinamento foi realizada a leitura do título e resumo e ao final foram selecionados 123 artigos para revisão do estado da arte no tema selecionado.

III. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

No intuito de analisar o estado da arte dos estudos longitudinais de avaliação da doença de Parkinson, alguns pontos principais ficaram evidentes. Esses marcos são: (i) preocupação em relacionar e avaliar os sinais não motores, (ii) habilidades cognitivas relacionadas ao equilíbrio [14], [16], (iii) qualidade de vida [20]–[22], (iv) características demográficas, como idade, tempo de diagnóstico, gênero e escolaridade [23], [24] como fatores importantes no curso da doença.

Outro fator de destaque é que em todos os trabalhos os autores utilizam uma das escalas específicas para a DP como a escala MDS-UPDRS (do inglês Movement Disorder Society-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) [16], [23], a escala MoCA (escala cognitiva de Montreal) [16], [17], [23], [25], PDQ39 (Parkinson’s disease questionnaire – 39) [22] e escala de estadiamento Hoehn & Yahr (H&Y) [17], [23] e que apesar de serem métodos qualitativos são muito bem estabelecidos na literatura e na prática clínica.

Nos estudos longitudinais para análise dos dados é recorrente a aplicação de ferramentas estatísticas de regressão e modelos lineares para realizarem previsões e relação entre as variáveis considerando a heterogeneidade da DP [16], [18], [21], [23], [26].

No entanto apesar do grande número de trabalhos longitudinais realizados, em muitos países e por diferentes instituições [17], [21], para acompanhar a progressão da doença, poucos realizam as avaliações de forma objetiva, usando instrumentos biomédicos adequados, e quando utilizam esses trabalhos não avaliam mais de um sinal motor [14], [16]. Esse fato se

contrapõe ao fluxo de trabalhos publicados propondo avaliações quantitativas tanto na doença de Parkinson, quanto em outras doenças neuromusculares [4], [27], [28].

Considerando esse cenário o presente trabalho propõe uma avaliação longitudinal quantitativa dos sinais motores (bradicinesia, tremor e instabilidade postural), aliada aos questionários específicos de avaliação geral de sinais motores e não motores, de cognição e qualidade de vida para DP (MDS-UPDRS, estadiamento de H&Y, questionário MoCA e PDQ39), características demográficas (idade, gênero, tempo da doença e escolaridade) e com os resultados aplicar um método estatístico robusto, modelos mistos e regressão linear, para avaliar os fatores de maior relevância durante o curso da doença.

IV. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO LONGITUDINAL

A proposta metodológica está dividida em dois blocos. O primeiro descreve as avaliações subjetivas que se trata da coleta dos dados demográficos e de todos os questionários que serão aplicados e o segundo bloco descreve a forma de avaliação e a instrumentação para a avaliação objetiva.

1. Métodos para a avaliação subjetiva

a) Dados demográficos: Os dados demográficos são relatados como fatores que exercem grande influência na progressão da DP, fatores como idade, escolaridade, gênero e tempo da doença. Por esse respaldo na literatura [16], [29] essas informações importantes serão extraídas dos voluntários para posterior análise.

b) Questionários: Os questionários escolhidos para a metodologia foram baseados em publicações relacionadas a avaliação da doença de Parkinson e apesar de várias opções encontradas, para essa metodologia foram escolhidos três questionários, julgados suficientes para uma avaliação completa dos parâmetros possíveis de serem medidos na patologia, considerando os aspectos motores e não motores, influência de aspectos cognitivos e a influência na qualidade de vida. Serão aplicados três questionários específicos: (i) MDS-UPDRS, (ii) MoCA e (iii) PDQ-39.

(i) Avaliação pela MDS-UPDRS: utilizando a versão mais recente modificada pela sociedade de desordem dos movimentos em 2008 [30]. Em geral a MDS-UPDRS é considerada padrão ouro para a DP. E ao final da avaliação o estadiamento de comprometimentos definido por Hoehn & Yahr (H&Y).

(ii) Avaliação cognitiva MoCA: avaliação validada para a DP e resulta em score para análise cognitivo [25]. Os comprometimentos cognitivos são relacionados à instabilidade postural e a progressão da disfunção, por isso a importância de avaliar tais parâmetros.

(iii) Questionário PDQ 39: essa avaliação é um instrumento utilizado para a avaliação da qualidade de vida na DP [31]. A importância da inclusão desse tipo de questionário é relacionada a influência direta que as incapacidades causadas pela disfunção influenciam o dia-a-dia dos indivíduos, a integração desse tipo de avaliação se dá pela preocupação de entender os aspectos gerais na vida do indivíduo.

2. Métodos para a avaliação objetiva

A proposta de uma avaliação quantitativa tem o objetivo de detecções minuciosas e imperceptíveis na avaliação qualitativa e são resultados promissores que podem oferecer para o diagnóstico. Os métodos podem ser aplicados de forma replicável, preciso e acurado de avaliação das doenças neuromotoras [12], nessa direção três sinais motores serão apreciados na avaliação da DP com equipamentos eletro médicos, utilizando sensores inerciais, sensores de eletromiografia (EMG).

As tarefas serão divididas de acordo com a intenção da detecção de cada um dos sinais motores, sendo: tremor, bradicinesia e instabilidade postural.

a) Quantificação do Tremor

O tremor na doença de Parkinson pode se apresentar de diferentes maneiras, tremor de repouso, descrita como a forma característica da patologia, o tremor postural que tem certa recorrência e o tremor de ação que é menos prevalente [5]. Para a avaliação serão utilizados sensores inerciais e EMG.

Posicionamento dos sensores: Um dos sensores inerciais será posicionado no antebraço e o segundo no dorso da mão. Para as avaliações do tremor o voluntário realizará uma sequência de cinco tarefas na posição sentada, descritas nos itens a seguir e ilustradas na Figura 1.

A manutenção das posturas do membro superior mais comprometido, serão realizadas durante 30 segundos, exceto a Tarefa 5 que será mantida por 15 segundos considerando possíveis influências de fadiga muscular devido a manutenção da posição isométrica.

Tarefa 1 – Manter o membro superior em posição livre ao lado do corpo.

Tarefa 2 – Manter o antebraço em repouso apoiado no membro inferior.

Tarefa 3 – Manter o antebraço apoiado no suporte e permanecer com a mão em posição livre de repouso.

Tarefa 4 – Manter o antebraço apoiado no suporte e permanecer com a mão em posição estática.

Tarefa 5 – Manter a posição postural, com o ombro em 90° e todo o membro estático.

Figura 1: Tarefas para avaliação do tremor, tarefas de 1 a 5, respectivamente. A – Posição livre, B – Apoiado, C – Apoio no suporte em repouso, D – Apoio no suporte em posição estática e E – Posição postural.

b) Quantificação da Bradicinesia

A bradicinesia, a manifestação reportada com grande frequência na DP, afeta a execução de tarefas causada pela perda de movimentos espontâneos e gestos [5]. Para a avaliação da bradicinesia o protocolo aplicado será similar a parte motora da MDS-UPDRS, utilizando os sensores inerciais e de EMG.

Posicionamento dos sensores: Um dos sensores inerciais será posicionado no antebraço e o segundo no dorso da mão. Três conjuntos de eletrodos de EMG serão posicionados, um deles nos músculos extensores de punho, nos músculos flexores de punho e o terceiro par no primeiro músculo interósseo dorsal. As tarefas serão realizadas em três blocos com 10 repetições de cada uma das tarefas, representadas na Figura 2.

Considerando a utilização do EMG para a proposta será realizada o teste de contração voluntária máxima (CVM), para cada movimento, realizando uma resistência manual, para cada uma das tarefas.

Tarefa 1 – Bater dos dedos da mão (pinça), o indivíduo deve realizar o toque do indicador no polegar, 10 vezes, o mais rápido e amplo possível.

Tarefa 2 – Movimento das mãos, consiste em fechar a mão com força com o braço fletido, repetindo a tarefa por 10 vezes, o mais rápido e amplo possível.

Tarefa 3 – Movimentos de pronação-supinação das mãos, o indivíduo deve realizar o movimento de pronação e supinação em frente ao seu corpo, alternadamente 10 vezes o mais rápido e amplo possível.

Tarefa 4 - Movimento de flexão e extensão do punho, instruindo o indivíduo a realizar os movimentos de forma alternada com o antebraço apoiado no suporte por 10 vezes o mais rápido e amplo possível. Este movimento não está baseado na parte III da MDS-UPDRS, mas considerando metodologias aplicadas pelo grupo de pesquisa a execução dessa tarefa é considerada relevante para a avaliação da bradicinesia [32].

Figura 2: Sequência das tarefas para avaliar a bradicinesia. A - movimento de pinça, B - movimentos de abrir e fechar a mão, C - movimentos de pronação e supinação e D - movimentos de flexão e extensão.

c) Quantificação da instabilidade postural

A instabilidade postural, um dos sinais motores apontados como característico na progressão da DP é também associado as disfunções cognitivas [33]. A avaliação da instabilidade postural será realizada por meio da estabilometria, sendo realizadas três tarefas com apoio bipodal, representa a sequência de tarefas. As tarefas serão realizadas durante 1 minuto, descartando os primeiros e últimos 10 segundos.

Posicionamento dos sensores: um sensor inercial será posicionado em cada uma das espinhas ilíacas antero-superiores, sendo os sensores acoplados em um cinto confeccionado próprio para experimentos com avaliação de membros inferiores.

Tarefa 1 – Apoio bipodal mantendo a postura quasi-estática olhando para um ponto fixo na altura dos olhos posicionado a 3 metros de distância.

Tarefa 2 – Apoio bipodal mantendo a postura quasi-estática com os olhos fechados.

Tarefa 3 – Apoio bipodal mantendo a postura quasi-estática realizando dupla-tarefa. A dupla-tarefa aplica a associação com a tarefa cognitiva, que nesse caso, será o de falar em voz alta os meses do ano ao contrário.

3. Equipamentos

Para o protocolo experimental serão utilizados dois equipamentos biomédicos desenvolvidos no Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS), o TREMSSEN para aquisição dos dados inerciais, o SASBio para aquisição dos dados de eletromiografia, descritos a seguir.

1- TREMSSEN: O dispositivo biomédico TREMSSEN (Figura 3), foi criado em 2014 pelo Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS) e a patente foi depositada no INPI unidade DIREG-MG no dia 19/09/2014, com número de processo (BR 10 2014 023282 6). O sistema possui três sensores inerciais: giroscópio, acelerômetro e magnetômetro.

Figura 3: Equipamento TREMSSEN

2- SASBio: Para aquisição dos dados de eletromiografia (EMG) será utilizado o Sistema de Aquisição de Sinais Biológicos (SASBio), ilustrado na Figura 4, que utiliza a tecnologia comercial RHD2000 da Intan Tech. A configuração dos eletrodos é do tipo bipolar. O SASBio tem como função principal realizar a aquisição de sinais biológicos, com capacidade máxima de 256 canais. Porém, além dos canais de sinais biológicos, o SASBio oferece outros recursos: Conversor Analógico para Digital de 16 bits (0 a +3,3V) com 8 canais de entrada (sincronizada), Conversor Digital para Analógico (-3,3V a +3,3V) de 16 bits com 8 canais de saída, uma saída de áudio estéreo, 16 entradas digitais sincronizadas de 3,3V e 16 saídas digitais de 3,3V.

Figura 4: Sistema de Aquisição de Sinais Biológicos (SASBio)

4. Análise estatística

A análise estatística será realizada utilizando um método estatístico denominado: modelos lineares com variáveis mistas, esse método propõe estimar e prever como será o comportamento da evolução da doença e conciliado com a regressão também informa quais das variáveis mais influenciaram para o prognóstico.

A utilização desse tipo de modelo é comum para estudos longitudinais [34] e são úteis para estratificação dos pacientes de acordo com a velocidade de progressão da doença, pode promover a previsão dinâmica na DP, que por sua vez aumenta o poder dos estudos [23]. A extensão para um modelo multivariado pode acomodar diferentes resultados longitudinais que são as variáveis contínuas e discretas [35] sendo essa a proposta do trabalho, englobar multivariáveis. Na Figura 5 está esquematizado as atribuições para o modelo.

Figura 5: Esquemática das atribuições para o modelo

V. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A proposta tem o objetivo de realizar as avaliações durante seis meses, repetindo as avaliações completas a cada mês, o tempo estimado para a pesquisa está de acordo com os trabalhos encontrados na literatura, em Greene e colaboradores (2018) aplicou a metodologia durante seis meses, sendo uma vez no início e seis vezes ao longo do estudo utilizando sensores inerciais [36] e Mancini et. al (2012) que realizou por 12 meses, realizando três avaliações durante esse período e também utilizou ferramentas quantitativas na avaliação [14].

Apesar de muitos estudos longitudinais obterem um número de participantes muito elevado e um tempo de acompanhamento mais longo [16], [29], esses fatores estão relacionados a trabalhos que contam com diferentes colaborações institucionais, considerando as condições do presente trabalho e as limitações metodológicas, não é possível realizar de forma semelhante, considerando fatores como: o tempo hábil para o desenvolvimento da pesquisa, a indisponibilidade de membros capacitados para realizar a metodologia em outros centros e a falta de recursos para a execução.

VI. AGRADECIMENTO

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Programa CAPES / DFATD-88887.159028 / 2017-00) e da Fundação de Amparo à Pesquisa Estado de Minas Gerais (FAPEMIG-APQ-00942-17). A. O. Andrade é bolsista do CNPq, Brasil (304818/2018).

REFERÊNCIAS

- [1] L. Hirsch, N. Jette, A. Frolkis, T. Steeves, and T. Pringsheim, "The Incidence of Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.," *Neuroepidemiology*, vol. 46, no. 4, pp. 292–300, 2016.
- [2] S. Papapetropoulos, N. Adi, J. Ellul, A. A. Argyriou, and E. Chroni, "A prospective study of familial versus sporadic Parkinson's disease," *Neurodegener. Dis.*, vol. 4, no. 6, pp. 424–427, 2007.
- [3] J. L. Alberts, M. Saling, C. H. Adler, and G. E. Stelmach, "Disruptions in the reach-to-grasp actions of Parkinson's patients," *Exp. Brain Res.*, vol. 134, no. 3, pp. 353–362, 2000.
- [4] S. Sveinbjornsdottir, "The clinical symptoms of Parkinson's disease," *J. Neurochem.*, vol. 139, no. S1, pp. 318–324, 2016.
- [5] J. Jankovic, "Parkinson's disease: clinical features and diagnosis," no. 1957, pp. 368–376, 2008.
- [6] M. M. Hoehn and M. D. Yahr, "Parkinsonism: onset, progression, and mortality," vol. 17, no. May, 1967.
- [7] K. Seppi et al., "The movement disorder society evidence-based medicine review update: Treatments for the non-motor symptoms of Parkinson's disease," *Mov. Disord.*, vol. 26, no. SUPPL. 3, pp. 42–80, 2011.
- [8] S. Y. Lim and A. E. Lang, "The nonmotor symptoms of Parkinson's disease-An overview," *Mov. Disord.*, vol. 25, no. SUPPL. 1, 2010.
- [9] R. G. Burciu et al., "Progression marker of Parkinson's disease: a 4-year multi-site imaging study," *BRAIN*, vol. 140, no. 8, pp. 2183–2192, 2017.
- [10] M. Hallett and S. Khoshbin, "a Physiological Mechanism of," *Brain*, pp. 301–314, 1980.
- [11] A. Berardelli, J. C. Rothwell, P. D. Thompson, and M. Hallett, "Pathophysiology of bradykinesia in Parkinson's disease," *Brain*, vol. 124, no. 11, pp. 2131–2146, 2001.
- [12] M. J. F.; M. F. V. ANDRADE, A. O.; MACHADO, A. R. P; MORAIS, C. R.; CAMPOS, M.; NAVES, K. F. P.; PESSOA, B. L.; PAIXAO, A. P. S; RABELO, A. G.; OLIVEIRA, F. H. M.; ZARUZ, *NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À SAÚDE: INTEGRAÇÃO DE ÁREAS TRANSFORMANDO A SOCIEDADE*. 2017.
- [13] C. Liu et al., "CSF tau and tau/A β 42 predict cognitive decline in Parkinson's disease," *Park. Relat. Disord.*, vol. 21, no. 3, pp. 271–276, 2015.
- [14] M. Mancini, P. Carlson-Kuhta, C. Zampieri, J. G. Nutt, L. Chiari, and F. B. Horak, "Postural sway as a marker of progression in Parkinson's disease: A pilot longitudinal study," *Gait Posture*, vol. 36, no. 3, pp. 471–476, 2012.
- [15] J. Stamatakis et al., "Finger tapping clinimetric score prediction in Parkinson's disease using low-cost accelerometers.," *Comput. Intell.*

- Neurosci.*, vol. 2013, p. 717853, 2013.
- [16] A. Pantall, S. Del Din, and L. Rochester, “Longitudinal changes over thirty-six months in postural control dynamics and cognitive function in people with Parkinson’s disease,” *Gait Posture*, vol. 62, pp. 468–474, 2018.
- [17] R. Ou *et al.*, “Predictors of freezing of gait in Chinese patients with Parkinson’s disease,” *Brain Behav.*, vol. 8, no. 3, 2018.
- [18] K. A. E. Martens *et al.*, “Predicting the Onset of Freezing of Gait: A Longitudinal Study,” *Mov. Disord.*, vol. 33, no. 1, pp. 128–135, Jan. 2018.
- [19] G. Liu *et al.*, “Prediction of cognition in Parkinson’s disease with a clinical-genetic score: a longitudinal analysis of nine cohorts,” *LANCET Neurol.*, vol. 16, no. 8, pp. 620–629, 2017.
- [20] R. Erro *et al.*, “The non-motor side of the honeymoon period of Parkinson’s disease and its relationship with quality of life: a 4-year longitudinal study,” *Eur. J. Neurol.*, vol. 23, no. 11, pp. 1673–1679, Nov. 2016.
- [21] P. Martínez-Martin *et al.*, “Parkinson symptoms and health related quality of life as predictors of costs: A longitudinal observational study with linear mixed model analysis,” *PLoS One*, vol. 10, no. 12, 2015.
- [22] G. Abbruzzese *et al.*, “Clinical variables associated with treatment changes in Parkinson’s disease: results from the longitudinal phase of the REASON study,” *Neurol. Sci.*, vol. 36, no. 6, pp. 935–943, 2015.
- [23] M. Wang *et al.*, “Predicting the multi-domain progression of Parkinson’s disease: a Bayesian multivariate generalized linear mixed-effect model,” *BMC Med. Res. Methodol.*, vol. 17, 2017.
- [24] J. Prince, S. Arora, and M. De Vos, “Big data in Parkinson’s disease: Using smartphones to remotely detect longitudinal disease phenotypes,” *Physiol. Meas.*, vol. 39, no. 4, 2018.
- [25] J. C. Dalrymple-Alford *et al.*, “The MoCA,” *Neurology*, vol. 75, no. 19, pp. 1717–1725, 2010.
- [26] T. Simuni *et al.*, “Longitudinal Change of Clinical and Biological Measures in Early Parkinson’s Disease: Parkinson’s Progression Markers Initiative Cohort,” *Mov. Disord.*, vol. 33, no. 5, pp. 771–782, 2018.
- [27] C. J. T. d. Goede, S. H. J. Keus, G. Kwakkel, and R. C. Wagenaar, “The effects of physical therapy in Parkinson’s Disease: A research synthesis,” *Arch. Phys. Med. Rehabil.*, vol. 82, no. 4, pp. 509–515, Apr. 2001.
- [28] S. O’Shea, M. E. Morris, and R. Ianssek, “Dual Task Interference During Gait in People With Parkinson Disease: Effects of Motor Versus Cognitive Secondary Tasks,” *Phys. Ther.*, vol. 82, no. 9, pp. 888–897, 2002.
- [29] D. Grosset *et al.*, “A multicentre longitudinal observational study of changes in self reported health status in people with Parkinson’s disease left untreated at diagnosis,” *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*, vol. 78, no. 5, pp. 465–469, 2007.
- [30] C. G. Goetz *et al.*, “Movement Disorder Society-Sponsored Revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale presentation and clinimetric testing results,” *Mov. Disord.*, vol. 23, no. 15, pp. 2129–2170, 2008.
- [31] A. Uhrbrand, E. Stenager, M. S. Pedersen, and U. Dalgas, “Parkinson’s disease and intensive exercise therapy – a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials,” *J. Neurol. Sci.*, vol. 353, no. 1, pp. 9–19, 2015.
- [32] A. G. Rabelo *et al.*, “Objective Assessment of Bradykinesia Estimated from the Wrist Extension in Older Adults and Patients with Parkinson’s Disease,” *Ann. Biomed. Eng.*, vol. 45, no. 11, pp. 2614–2625, 2017.
- [33] R. B. Postuma *et al.*, “MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson’s disease,” *Mov. Disord.*, vol. 30, no. 12, pp. 1591–1601, 2015.
- [34] K.-Y. LIANG and S. L. ZEGER, “Longitudinal data analysis using generalized linear models,” *Biometrika*, vol. 73, no. 1, pp. 13–22, 1986.
- [35] S. L. Zeger and K.-Y. Liang, “Longitudinal Data Analysis for Discrete and Continuous Outcomes,” *Biometrics*, vol. 42, no. 1, pp. 121–130, 1986.
- [36] B. R. Greene *et al.*, “Longitudinal assessment of falls in patients with Parkinson’s disease using inertial sensors and the Timed Up and Go test,” *J. Rehabil. Assist. Technol. Eng.*, vol. 5, Jan. 2018.